

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ARCHIVAL MATERIALS

Научная статья / Original research

УДК 930.25

<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.18-25>

**«О доблестях, о подвигах, о славе...»
Документы о вкладе ученых в Победу
в Великой Отечественной войне
в фондах Архива Российской
академии наук**

Надежда Михайловна Осипова
ocunoba@mail.ru

*Архив Российской академии наук,
г. Москва, Россия*

Резюме

Данная работа представляет собой обзор большого комплекса документов, хранящихся в Архиве РАН и посвященных значительному вкладу сотрудников Академии наук в Победу в Великой Отечественной войне. Документы можно условно разделить на четыре блока: «Наука — фронту»; «Жизнь и деятельность ученых во время войны, эвакуация и создание филиалов АН СССР»; «Шефская помощь Красной Армии»; «Ученые — участники Великой Отечественной войны». Первый блок содержит основополагающие документы Академии наук: решения правительства и переписка, связанные с работой АН СССР, постановления и распоряжения Президиума АН СССР и ее отделений военного периода. Также в него входят документы, связанные с открытиями и изобретениями этого периода, в том числе с работами, выполнявшимися учреждениями АН СССР непосредственно по заявкам военных организаций, с отчетами и материалами исследований, экспедиций, конференций и др. Второй блок документов связан с организацией жизни и деятельности ученых во время войны, эвакуацией и созданием филиалов АН СССР. Третий блок документов посвящен шефской помощи, оказываемой членами Академии наук Красной Армии. Четвертый блок представлен документами ученых — участников боевых действий.

Ключевые слова: Архив РАН, Великая Отечественная война, ученые на войне, наука фронту

Для цитирования: Осипова Н. М. «О доблестях, о подвигах, о славе...». Документы о вкладе ученых в Победу в Великой Отечественной войне в фондах Архива Российской академии наук // *Пространство науки*. 2025. Т. 2, № 1. С. 18–25. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.18-25>

"On Valor, on Exploits, on Glory..." Documents on the Contribution of Scientists to the Victory in the Great Patriotic War in the Funds of the Archives of the Russian Academy of Sciences

Nadezhda M. Osipova
ocunoba@mail.ru

*The Archive of the Russian
Academy of Sciences,
Moscow, Russia*

Abstract

This work is a review of a large set of documents stored in the Archives of the Russian Academy of Sciences and dedicated to the significant contribution of the Academy of Sciences employees to the Victory in the Great Patriotic War. The documents can be divided into four blocks: "Science for the Front"; "Life and Work of Scientists during the War, Evacuation and Creation of Branches of the USSR Academy of Sciences"; "Patronage Aid to the Red Army"; "Scientists — Participants in the Great Patriotic War". The first block contains the fundamental documents of the Academy of Sciences — these are government decisions and correspondence related to the work of the USSR Academy of Sciences, decrees and orders of the Presidium of the USSR Academy of Sciences and its departments during the war. It also includes documents related to discoveries and inventions of this period, including work carried out by institutions of the USSR Academy of Sciences directly at the request of military organizations, with reports and materials of research, expeditions, conferences, etc. The second block of documents is related to the organization of the life and work of scientists during the war, evacuation and creation of branches of the USSR Academy of Sciences. The third block of documents is devoted to the patronage assistance provided by members of the Academy to the Red Army. The fourth block is represented by documents of scientists who participated in military operations.

Keywords: Archives of the Russian Academy of Sciences, Great Patriotic War, scientists at war, science for the front

For citation: Osipova NM. "On Valor, on Exploits, on Glory...". Documents on the Contribution of Scientists to the Victory in the Great Patriotic War in the Funds of the Archives of the Russian Academy of Sciences. *Science Space*. 2025;2(1):18-25. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.18-25>

Документы о вкладе ученых в Победу в фондах старейшего научного архива страны — Архива Российской академии наук отражают различные направления деятельности ученых и представляют собой значительный массив, который можно условно разделить на четыре блока: «Наука — фронту»; «Жизнь и деятельность ученых во время войны, эвакуация и создание филиалов АН СССР»; «Шефская помощь Красной Армии»; «Ученые — участники Великой Отечественной войны».

Первый блок содержит основополагающие документы Академии наук. Это решения правительства и переписка, связанные с работой АН СССР, постановления и распоряжения Президиума АН СССР и ее отделений военного периода. Большую роль в скорейшей мобилизации научных сил Академии наук СССР сыграло собравшееся 23 июня 1941 г., на следующий день после начала войны, внеочередное расширенное заседание Президиума АН СССР, в котором приняли участие более 60 ведущих ученых страны. На нем было принято решение о перестройке работы АН СССР в соответствии с требованиями фронта и тыла и обращение «К ученым всех стран», где говорилось: «В этот час решительного боя советские ученые идут со своим народом, отдавая все силы борьбе с фашистскими поджигателями войны, — во имя защиты своей родины и во имя защиты свободы мировой науки и спасения культуры, служащей всему человечеству»¹. В августе 1941 г. на совещании научных работников АН СССР совместно с представителями промышленных наркоматов было решено создать Комиссию по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны².

Во время войны в научно-исследовательских учреждениях АН СССР ученые работали над созданием новых, более совершенных средств нападения и защиты, разрабатывали новые виды радиоаппаратуры, военной оптики, топлива, боеприпасов и новых видов вооружения. Академиками А. Ф. Иоффе, А. Н. Крыловым, И. В. Курчатовым, А. П. Александровым и др. была разработана система размагничивания боевых кораблей. Открытия советских ученых в области аэродинамики, автоматики и механики определили высокий уровень развития авиационной науки. На ее основе были созданы превосходные истребители С. В. Ильюшина, бомбардировщики А. Н. Туполева, Н. Н. Поликарпова, В. М. Петлякова. Для развития скоростной авиации большое значение имели работы академика (1946) М. В. Келдыша, разработавшего математическую теорию «флаттера» крыла и уравнение «шимми» передней стойки шасси, члена-корреспондента Н. Е. Кочина по теории круглого крыла, профессора И. И. Китайгородского по созданию бронестекла «БС».

Академик С. А. Христианович внес большой вклад в улучшение качества снарядов реактивных минометов «Катюша». Институтом географии АН СССР под руководством академиков Л. И. Прасолова,

¹ Обращение «К ученым всех стран». 23 июня 1941 г. АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 31. Л. 202.

² Протокол совещания научных работников АН СССР совместно с представителями промышленных наркоматов о создании Комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны. 30 августа 1941 г. АРАН. Ф. 666. Оп. 1. Д. 1.

А. А. Григорьева и И. П. Герасимова составлялись серии дорожно-географических карт территории военных действий и описания к ним. Благодаря работам академика Н. Т. Гудцова над нормальными стаями для станкостроительных заводов оказалось возможным изготавливать траки гусениц танков и коленчатые валы танковых моторов из нелегированных сталей. При его участии был разработан особый тип артиллерийского снаряда — подкалиберный снаряд, который пробивал броню толщиной до 200 мм. Академики Б. А. Введенский, Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалекси своими теоретическими трудами в области радиофизики позволили создать различные радиотехнические устройства важного военного значения. На основе работ академика М. А. Лаврентьева были созданы бронебойные снаряды кумулятивного действия. Немало сил приложили ученые для создания советского атомного проекта.

В Архиве РАН хранятся личные фонды академиков С. И. Вавилова, В. И. Вернадского, Н. Т. Гудцова, М. В. Келдыша, В. Л. Комарова, И. В. Курчатова, М. А. Лаврентьева, Л. И. Мандельштама, Н. Д. Папалекси, Л. И. Прасолова и других ученых. В этих фондах, например, представляют несомненный интерес следующие документы: фотография сотрудников Физико-технического института И. В. Курчатова, Ю. С. Лазуркина и А. Р. Регеля во время размагничивания кораблей на Черном море; отчет И. И. Китайгородского «Высокотемпературное формирование стекла»; фотография академика М. В. Келдыша с авиаконструктором академиком (1968) С. В. Ильишиным и заслуженным деятелем науки и техники И. В. Остославским в ЦАГИ в 1941 г.; расчет воздушно-реактивного двигателя (ВРД), выполненный В. Г. Гальпериным, С. Г. Симоновым, С. А. Христиановичем в Реактивном научно-исследовательском институте (РНИИ) и Научно-исследовательском институте № 1 (НИИ-1); конспект лекции академика Н. Т. Гудцова «Металлургия и война»; фотографии заседания Общего собрания АН СССР 14 октября 1944 г., члена-корреспондента П. П. Кобеко во время испытания созданного им нового изоляционного материала — эскапона (1944 г.), академиков Н. Д. Зелинского и Б. А. Казанского с сотрудниками Института органической химии АН СССР в 1945 г. и др.

Большое количество информации о деятельности во время войны академиков и членов-корреспондентов содержат их отчеты о работе и дневниковые записи, а также отчеты о работе академических институтов.

Значительное число работ выполнялось учреждениями АН СССР непосредственно по заявкам военных организаций. Иллюстрацией этому могут служить следующие документы из фондов академических институтов: письмо от 27 ноября 1943 г. начальника штаба Авиации дальнего действия к президенту АН СССР академику В. Л. Комарову с благодарностью за разработку таблиц для расчета путевого угла и расстояния; письмо директора Института теоретической астрономии члена-корреспондента М. Ф. Субботина в Отделение физико-математических наук АН СССР о награждении сотрудников института, участвовавших в составлении Астрономического ежегодника на 1943 г.; заключение от 20 марта 1942 г. Управления ВВС

Ленинградского военного округа о работе Физико-технического института по борьбе с обледенением самолетов и стекол кабины; письмо начальника Службы маскировки при Мосгорисполкоме А. Заславского с положительной оценкой работ, выполненных Московской группой спецработ АН СССР; переписка 1942 г. 2-го Управления ГРУ Генштаба Красной армии с АН СССР о возможности использования ядерной энергии в военных целях; отзыв ВВС Красной Армии на книгу профессора Г. Д. Рихтера «Снежный покров, его формирование и свойства» и др.

Коллектив Математического института АН СССР в 1943 г. разработал и составил штурманские таблицы для авиации. Широкое применение они получили в авиации дальнего действия, которая на их основе производила бомбежку глубоких тылов противника.

Большой вклад в разработку методов и аппаратов, позволяющих возвращать в строй раненых бойцов, внесли такие ученые, академики, как Н. Н. Бурденко, Н. Ф. Гамалея и Л. С. Штерн, С. С. Брюхоненко и З. В. Ермольева. В Архиве РАН хранятся чертежи, рисунки и фотографии аппарата С. С. Брюхоненко «Автожектор» для осуществления искусственного кровообращения, фотография Л. С. Штерна и профессора Г. Н. Кассиля во время опыта в Лаборатории физиологии Института биофизики АН СССР, выступления академиков Л. А. Орбели и С. И. Спасокукоцкого, профессоров А. Н. Бакулева и Н. Г. Беленького на заседании Президиума АН СССР по докладу Л. С. Штерна «О возможности применения метода непосредственного воздействия на нервные центры путем введения лечебных веществ в спинномозговой канал» (1942), письмо начальника Санитарного управления Западного фронта начальнику Главного военно-санитарного управления Рабоче-крестьянской Красной Армии с предварительными материалами наблюдений над результатами субокципитальных пункций по методу Л. С. Штерна при травматическом шоке (1943), фотография научной конференции по новейшим проблемам и исследованиям в области лечения ран в Государственном институте усовершенствования врачей (ГИДУВ) в Ленинграде (октябрь 1941) и др.

Условия военного времени потребовали увеличения добычи сырья и расширения промышленности на Урале, в Сибири, Поволжье, Казахстане. В решении этой жизненно важной задачи большую роль сыграли Комиссия по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны во главе с президентом АН СССР В. Л. Комаровым и Комиссия по мобилизации ресурсов Среднего Поволжья и Прикамья, работу которой возглавил академик Е. А. Чудаков. Отчеты и материалы этих академических комиссий, как и Комиссии по геолого-географическому обслуживанию Красной Армии, Волго-Башкирской экспедиции, Комиссии по установлению и учету ущерба, причиненного Академии наук СССР немецко-фашистскими захватчиками, сосредоточены в фондах этих учреждений.

Отдельно можно отметить патриотическую публицистическую деятельность академиков, отраженную в их статьях и выступлениях, например, С. И. Вавилова «В защиту культуры», В. Л. Комарова «Оружие передовой науки — в помощь Красной Армии» (передовая статья газеты «Правда»), А. А. Байкова «Все силы науки для победы над врагом».

Целый комплекс документов, представляющий единый фонд, посвящен имевшему большое политическое значение 220-летию юбилею АН СССР в 1945 г. Это фотографии заседания Юбилейной комиссии по проведению празднования 220-летия АН СССР; президиума юбилейной сессии АН СССР в Большом театре СССР; советских и зарубежных участников юбилейной сессии АН СССР во время экскурсий на биологическую станцию в Колтушах и Петродворце, по залам Зоологического музея АН СССР, выставке «Героическая оборона Ленинграда»; пригласительные билеты на прием в Кремле участников Юбилейной сессии АН СССР и на парад на Красной площади. Кроме того, в фонде хранятся документы, связанные с проведением этих торжеств, тексты выступлений и приветственные адреса ученых, различных организаций. В частности, в приветственном адресе Военного совета Ленинградского фронта к 220-летию юбилею АН СССР в 1945 г. говорилось, что «труженики советской науки способствовали повышению качества боевой техники Красной Армии, усилению производства вооружений и боеприпасов, повышению общей военно-экономической мощи нашей Великой Родины»³.

Второй блок документов связан с организацией жизни и деятельности ученых во время войны, эвакуацией и созданием филиалов АН СССР. Правительство СССР приняло решение об эвакуации Академии наук в глубокий тыл. Казань, Свердловск, Ташкент, Алма-Ата, Фрунзе стали новыми центрами ее работы. Эти события отражены в следующих документах: записка В. Г. Хлопина О. Ю. Шмидту о необходимости вывоза из Ленинграда фонда радия, которую он пишет уже 25 июня 1941 г., письмо от 6 июля 1941 г. академика О. Ю. Шмидта заместителю председателя СНК СССР А. Н. Косыгину о необходимости эвакуации Ленинградского физико-технического института и Института химической физики; телеграмма 4 августа 1941 г. первого секретаря ВЦСПС, кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) Н. М. Шверника президенту АН СССР академику В. Л. Комарову о переводе академических институтов в Свердловск; командировочное удостоверение вице-президента АН СССР О. Ю. Шмидта в г. Казань для подготовки эвакуации АН СССР и его билеты «Аэрофлота» по маршруту Москва — Казань и Казань — Москва в августе 1941 г.; постановление Бюро Отделения физико-математических наук АН СССР о развертывании работы физических институтов АН СССР в Казани; письмо президента АН СССР академика В. Л. Комарова к заместителю председателя Уральского филиала АН СССР Н. В. Деменеву о необходимости разработки ряда экономических проблем, связанных с вопросами мобилизации производительных сил Урала на нужды обороны; телеграмма И. В. Сталина президенту АН СССР академику В. Л. Комарову о поддержке Совнаркомом СССР плана работ АН СССР на 1942 г., выписка из протокола заседания Президиума Узбекского филиала АН СССР о плане работы на март и второй квартал 1942 г.; грамота академику Д. Н. Прянишникову от Республиканского комитета Союза работников высшей школы и научных учреждений Узбекской ССР за работу по культуре сахарной свеклы в Узбекской ССР (1942); протокол заседания

³ Приветственный адрес Военного совета Ленинградского фронта к 220-летию юбилею АН СССР. 1945 г. АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 50. Л. 105.

Отделения истории и философии АН СССР в Ташкенте; фотография выступления академика И. А. Орбели на торжественном заседании, посвященном открытию Академии наук Армянской ССР 29 октября 1943 г.; планы научно-исследовательских работ Азербайджанского филиала АН СССР на 1943 г.; письмо наркома нефтяной промышленности И. К. Седина президенту АН СССР академику В. Л. Комарову об организации в Баку экспедиции для разработки и практического внедрения методики сейсмической разведки на море, письма академика В. И. Вернадского из эвакуации в Боровом о проводимых им научных работах; описание и чертеж газового взрывателя замедленного действия, разработанного Лабораторией электрохимии Химического института Уральского филиала АН СССР и др.

В осажденном Ленинграде сотрудники Академии наук, терпя невзгоды блокады, холод, артобстрелы, мужественно сражались с врагом и одновременно продолжали научную работу. Об этом свидетельствуют докладная записка академика И. Ю. Крачковского о деятельности (за 1941—1942 гг.) ленинградских учреждений; список ученых, погибших в 1941 г. и 1943 г. в Ленинграде, составленный академиком В. Л. Комаровым; отчет о дежурстве в здании Зоологического института АН СССР в ночь на 17—18 октября 1941 г.; докладная записка академика С. Н. Бернштейна о направлении его в Ленинград для участия в работе, связанной с непосредственным обслуживанием фронта; воспоминания директора Архива АН СССР Г. А. Князева, где сохранилась карточка на хлеб в Ленинграде за декабрь 1941 г., а также фотографии Пулковской обсерватории, разрушенной во время Великой Отечественной войны (1942), и академика И. А. Орбели в кладовых Эрмитажа (1944) и др.

Третий блок документов посвящен шефской помощи, оказываемой членами Академии наук Красной Армии. Это документы о передаче академиком В. Н. Образцовым построенного на его средства самолета «ЯК-1» летчику А. Ф. Лавренову в 1943 г. и заявление от 20 августа 1941 г. члена-корреспондента С. В. Бахрушина с просьбой принять в Фонд обороны облигации Государственного займа на сумму 1000 рублей.; обращение-призыв от 2 июля 1942 г. академиком В. Л. Комарова, А. Ф. Иоффе, Л. А. Орбели, А. Е. Ферсмана и других выдающихся ученых к научным работникам о сборе средств для строительства танковой колонны «За передовую науку» и телеграмма академиком о взносах средства на танковую колонну. К 1943 г. Академией наук было собрано 2,5 млн руб., переданных для строительства танковой колонны «За передовую науку».

Работа Военно-шефской комиссии представлена планами и отчетами о ее работе, фотографиями, благодарственными письмами бойцов и партизан, справками и грамотами руководителей комиссии Н. В. Комаровой и А. Д. Байковой, которые были женами академиком.

Четвертый блок — это документы ученых, участвовавших в боевых действиях, например: фотографии члена-корреспондента Б. А. Сахарова и генерала-лейтенанта И. И. Федюнского в мае 1945 г. в Берлине, академика И. И. Трайнина на Белорусском фронте в марте 1944 г., фотографии и документы о прохождении военной службы в годы войны членом-корреспондентов И. А. Рапопорта,

А. М. Самсонова, Б. А. Сахарова и В. Л. Тягуненко, доктора биологических наук В. П. Эфроимсона. Представляет интерес объяснительная записка члена-корреспондента А. А. Ляпунова (в 1942 г. курсанта 4-й минной роты) к работе «Изучение баллистики мин» и др.

Данный обзор представляет реперными точками большой комплекс документов, хранящихся в Архиве РАН, о значительном вкладе сотрудников Академии наук в Победу в Великой Отечественной войне.

Информация об авторе

Осипова Надежда Михайловна, кандидат исторических наук, заместитель директора Архива РАН по научной работе, Архив Российской академии наук, (117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 34), osunoba@mail.ru

Information about the author

Nadezhda M. Osipova, Cand.Sci (Historical Sciences), Deputy Director of the Archives of the Russian Academy of Sciences for scientific work, Archives of the Russian Academy of Sciences (34 Novocheremushkinskaya St., Moscow 117218, Russia), osunoba@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interests.